

PROFAYLINGNI QO'LLASHNING XORIJ TAJRIBASI VA UNI MILLIY BOJXONA TIZIMIDA JORIY QILISH ISTIQBOLLARI

Yusupov Akbar Tuyg'un o'g'li

Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi Bojxona Qo'mitasining Bojxona instituti, "Bojxona ishi" fakulteti 4-kurs kursanti

Annotatsiya: *Maqolada profayling tushunchasi, uning tarixi hamda qo'llash bo'yicha bir qator davlatlar, jumladan, Isroil hamda AQSH tajribasi keltirilgan. Shuningdek, xorijning bir qator davlatlari tomonidan ishlab chiqilgan profayling metodining avtomatlashtirilgan dasturiy shakllari ko'rib o'tilgan. Bojxona profaylingi metodini milliy bojxona tizimida joriy etish orqali erishiladigan yutuqlar ko'rib chiqilgan bo'lib, bu bo'yicha takliflar keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *profayling, bojxona profaylingi, profillash, avtomatlashtirish, bojxona nazorati, VibraImage, Mind reader, Silent talker, AVATAR.*

Аннотация: *В статье представлен опыт ряда стран, включая Израиль и США, по концепции профилирования, его истории и применению. Также рассмотрены автоматизированные программные формы метода профилирования, разработанные рядом зарубежных стран. Рассмотрены достижения, достигнутые путем внедрения метода таможенного профилирования в национальной таможенной системе, представлены предложения по этому вопросу.*

Ключевые слова: *профайлинг, таможенный профайлинг, таможенный контроль, профилирование, VibraImage, Mind reader, Silent talker, AVATAR.*

KIRISH.

Profayling (inglizcha: profile - "profil") - shaxsni tashqi ko'rinishi, verbal va noverbal xulqidagi eng ko'p axborot beruvchi maxsus belgilari, xususiyatlarini tahlil qilish asosida inson xulqini baholash va prognozlashga qaratilgan psixologik usul va metodikalar majmuini bildiruvchi tushuncha [1].

Ushbu tushuncha Britaniyada paydo bo'lgan bo'lib, ingliz tilidan tarjima qilinganda "psixologik profilini yoki portretini tuzish" ma'nosini bildiradi. Ko'plab manbalarga ko'ra, profayling metodi birinchi bo'lib angliyalik jarroh Tomas Bond tomonidan 1888-yilda manyak, qotil, chavaqlovchi Jack shaxsini psixologik xarakteristikasini tuzish uchun ishlatilgan. Keyinchalik profaylingning taraqqiyoti kriminalistika sohasida davom etib, jinoyat joylarida qoldirilgan dalillar bo'yicha

gumon qilinuvchining portretini yaratish uchun ishlatilgan.

Shuningdek, ushbu metodning taraqqiyotida P.Ekman, V.Frizen, M.Sukerman va B. De Paulo kabi olimlarning katta hissalarini bor va ularni hatto profayling metodining asoschilari deyish ham mumkin.

ASOSIY QISM.

Profayling metodi hozirgi kunda jahon tajribasida ko'plab sohalarda keng qo'llanilmoqda. Jumladan, kriminalistika, antiterrorchilik yo'nalishi, aviatsiya xavfsizligi, transport, mehmonxona va biznes profaylingi va hokazolar.

Ushbu metodni qo'llagan holda insonni hech qanday asboblarsiz skanerlash va "odamlarni o'qish"i mumkin. Misol uchun antiterrorchilik yo'nalishini oladigan bo'lsak, terrorchilik harakatini sodir etmoqchi bo'lgan shaxslar tashqi ko'rinishi, xatti-harakatlari, sayohat hujjatlari va qo'l yuklarida shubhali belgilar to'plami mavjudligi bilan aniqlash imkoni mavjud. Ushbu xususiyatlarni o'rganish va tizimlashtirish yo'lovchining profilini yaratishga imkon beradi, uning asosida har bir kishi xavfli yoki potentsial xavfli deb tasniflanishi mumkin. Shunga ko'ra, barcha yo'lovchilar oqimi shubhali belgilarni aniqlash uchun ma'lum bir sxema bo'yicha qayta ishlanadi.

Yuqorida aytib o'tilgan tashqi belgilar odamlar guruhidan ma'lum turdagi shubhali shaxslarni ajratib olish imkonini bersa, profayler (profayling mutaxassisi) bilan suhbat davomida odamning haqiqiy sabablari va maqsadlari haqida aytib berishi mumkin bo'lgan xulq-atvorning eng kichik elementlari o'rganiladi[2,3].

Shaxslarni profillash potentsial xavfli fuqarolarni aniqlashga imkon beradi va samolyotda terroristik hujumlar xavfini kamaytiradi.

Albatta xavfsizlikni ta'minlash masalasida bir qancha boshqa usullar, jumladan texnik vositalardan foydalanish anchagina qulay bo'lishi mumkin, ammo profayling metodini ularga qo'shimcha element sifatida kiritish bilan bir qatorda ushbu metodni xavfsizlikni ta'minlash yo'nalishida qo'llashning e'tiborga olish zarur bo'lgan jihatlari mavjud bo'lib, bular:

- tahdidlarning o'zgarishi, zamonaviylashishi ularga qarshi kurashning yangi texnika hamda texnologiyalarini ishlab chiqishni talab etishi;
- texnologiyaning o'zi avvalo potentsial xavfli shaxslarni ajratishga moslashtirilgan holda ishlab chiqilgan;
- usul noqonuniy xatti-harakatlarning belgilarini aniqlashga, ularni ajratish va fosh qilishga qaratilganligi;

- xavfsizlikni ta'minlashning har qanday sohasida qo'llay olish imkoniyatining mavjudligi.

Ushbu metodni amaliyotda qo'llash bo'yicha xorij tajribalariga yuzalanadigan bo'lsak, birinchi marta shaxsni profillash usullari Isroilning El-Al aviakompaniyasi tomonidan Ben-Gurion nomidagi xalqaro aeroportida (Tel-Aviv shahri) sinovdan o'tkazilgan. 1970-yillarning oxiri aviatsiya terrorizmining davri bo'lib, psixologlar, yo'lovchilarga muhim terrorizmga qarshi mavzularning ahamiyati yoki ahamiyatsizligini aniqlash uchun oddiy savollar to'plamini ishlab chiqadilar. 1980-yilda texnologiya muvaffaqiyatli deb topildi va boshqa aviakompaniyalar va aeroportlar tomonidan qo'llanila boshlandi, xususan, 1984-yildan beri u AQShda keng qo'llanila boshlandi.

Isroilda hozirgi kunda ham terrorizmga qarshi xavfsizlikni ta'minlashning doira shaklidagi tizimi mavjud bo'lib, tashqi doira (kontur) transport obyekti hududida mavjud bo'lgan yo'lovchi zonasi va ofis xonalarini hosil qiladi. Barcha nazorat zonalarida kamera nazorati ostida bo'lib, doimiy ravishda qurollangan, profaylingga o'qitilgan nazoratchilar patrul olib boradi. Xavfsizlikni ta'minlashning barcha bosqichlarida profaylerlar ishlaydi va Isroildagi har bir xavfsizlik xodimi, avtobus, taksi haydovchisi, yuk tashuvchi va transport obyektlarida ishlaydigan xodimlar majburiy profayling kursidan o'tishlari shart.

Dunyoda terrorchilik xavfsizligi nuqtai nazaridan eng himoyalangan deb tan olingan Ben-Gurion xalqaro aeroportining (Tel-Aviv shahri) terrorizmga qarshi xavfsizlikni ta'minlanishi alohida e'tiborga loyiqdir. Bu terrorchilar va ekstremistlar uchun mustahkam qal'a hisoblanadi. Ushbu ishonchli himoya esa Isroil aeroport xavfsizlik xizmati va maxsus xizmat, politsiya va maxsus o'quv kurslaridan o'tgan hodimlari bilan bir qatorda profaylingdan habardor va olomon ichida qurol ishlatishga litsenziyasi bor xususiy xavfsizlik firmalari vakillaridan iborat murakkab, ko'p bosqichli jarayondan iborat bo'lgani bilan bog'liq.

Isroil profayling kontseptsiyasi markazida har bir yo'lovchi terrorchi bo'lishi mumkin va har bir element portlovchi qurilma bo'lishi mumkin degan g'oya yotadi. Shuning uchun ushbu texnologiya doirasida amalga oshiriladigan barcha tadbirlar ushbu bayonotni tasdiqlash yoki rad etish uchun mo'ljallangan [4].

Shuni ham aytib o'tish kerakki hozirgi kundagi Isroil sistemasi va usullari haqida ma'lumotlar juda ham kam va ular tashqi foydalanuvchilar uchun foydalanish imkoniyati mavjud emas. Bu albatta terrorchilikka qarshi samarali kurashishda katta yordam beradi, sababi qonunbuzarlar ularga qarshi aynan qanday

usullar qo'llanishidan habardor emaslar. Ammo o'z o'rnida buning ham kamchiliklari bor, ya'ni metod boshqa shu yo'nalishdagi mutaxassislar bilan birga ishlash, muhokama qilish va yanada rivojlantirish imkoniyatidan mahrum [5].

Shuningdek, AQSh transport xavfsizligi boshqarmasi tomonidan kiritilgan SPOT – Screening Passengers by Observation Technique (yo'lovchilarni kuzatish orqali skanerlash) dasturi ham Isroil aeroportlarining sobiq bosh xavfsizlik xodimi Rafi Ron tomonidan ishlab chiqilgan.

SPOT dasturi to'g'risida to'xtaladigan bo'lsak, ushbu dastur bo'yicha xodimlarni tayyorlash 2006-yildan boshlangan bo'lsa, rasmiy ravishda AQSH aeroportlarida 2007-yildan qo'llana boshlandi.

Ushbu dastur doirasida xodimlar maxsus tayyorlanadilar. Dastur doirasida tayyorlangan xodimlar yo'lovchilarni kuzatadilar va belgilangan me'zonlar (ularning soni 94 taligi ma'lum) asosida baholab boradilar. Me'zonlarga yo'lovchining hayajonlanishi, asabiylashishi, o'zini notabiiy tutishi, notabiiy harakatlar qilishi, ob-havoga yoki o'ziga mos bo'lmagan tashqi ko'rinish, ust-boshi kirishi mumkin. Yig'ilgan ballar ma'lum darajaga yetgandan so'ng xodimlar ushbu yo'lovchilarning oldiga boradilar va suhbatlashadilar. Shu jarayonning o'zida shubhalanilayotgan yo'lovchilarning katta qismidan shubha qilish to'xtaydi. Sababi yo'lovchilarning hammasi ham noqonuniy xatti-harakatlarni maqsad qilgani uchun hayajonlanmaydi yoki o'zini notabiiy tutmaydi. Bu holatlar ba'zan shaxs samolyotda birinchi marotaba uchayotgani uchun paydo bo'lgan qo'rquvdan yoki shu kabi shaxsiy sabablar tufayli bo'lishi mumkin.

Shuningdek ushbu metodni raqamlashtirish va avtomatlashtirish sohasida qilingan bir qancha harakatlar natijasida, shaxsning psixofiziologik reaksiyalarini tahlil qilish orqali uning noqonuniy xatti-harakatlarni amalga oshirish niyatini aniqlay oladigan texnologiyalar yaratilmoqda. Misol uchun ushbu texnologiyaning eng birinchi misoli klassik poligraf (yolg'on detektor) bo'lsa, yangi texnologiyalarga quyidagilarni keltirish mumkin:

- Vibratsiyali tasvirlash texnologiyasi (VibraImage) – bilogik obyektlarning psixo-emotsional holatini masofadan aniqlovchi detektor;
- Mind reader (Fikrlarni o'quvchi) – professor I.Smirnovning psixosonding texnikasiga asoslangan yuzni aniqlash sistemasi;
- AVATAR
- Silent talker (Jim gapiruvchi) – ovoz bilan yolg'onni aniqlash analizatori va boshqalar.

Avvalo VibraImage texnologiyasi haqida gapiradigan bo'lsak, ushbu ixtiro tibbiyotga tegishli bo'lib, tirik obyektning psixo-fiziologik holati haqida ma'lumot olishga mo'ljallangan. Olingan tasvirlar fotodetektorga joylash uchun ular avval elektr signallariga aylantiriladi, signallar qayta ishlanib, tirik obyekt nuqtalarining tebranish chastotasi komponenti asosida qurilgan tebranish tasvirini hosil qiladi. Natijada ushbu usul o'rganilayotgan obyektning psixofizik va psixo-emotsional holatini aniqlaydi va uning kontaktsiz monitoringi hisoblanadi. Vibralmage texnologiyasi insonning psixo-fiziologik holatini, shu jumladan tajovuz, stress, tashvish darajasini aniqlashga va shunga mos ravishda insonning potentsial xavfini aniqlashga imkon beradi[6].

Ushbu tizim transport xavfsizligi yo'nalishida metro, temir yo'l vokzallari va aeroportlarda potentsial xavfli shaxslarni aniqlashga qaratilgan bo'lib, xususan Rossiyaning ayrim aeroportlarida (Vnukovo va Domodedovo) va xorijda potentsial xavfli yo'lovchilarni aniqlash uchun foydalanilmoqda.

Ko'rinib turganidek, VibraImage texnologiyasi shaxsning to'liq fiziologik tasvirini o'qishga qaratilgan bo'lsa, Mind reader sistemasi yuz ifodalarini o'qitishga moslashtirilgan, Silent talker yoki AVATAR esa ovoz to'lqini hamda qo'shimcha ravishda yuzdagi o'zgarishlar orqali yolg'onni aniqlashga qaratilgan.

AQSH olimlari tomonidan chegara hamda aeroportlarda qo'llash taklif etilayotgan AVATAR tizimi odam bo'yi uzunlikdagi tashqi ko'rinishidan kioskni eslatadigan qurilma ko'rinishida bo'lib, savol-javob asosida shaxslarning yolg'on gapirayotganlarini aniqlaydi. Uning asosini tashkil etuvchi sun'iy intellekt savol-javoblar ketma-ketligini o'ylab topadi hamda insonning tashqi ko'rinishi yoki ovoz tonida oddiy odam ko'zi bilan ko'rish yoki sezish mushkul bo'lgan belgilarni aniqlaydi.

Silent talker sistemasi esa Yevropa Ittifoqi chegaralarida chegara xizmatiga qo'shimcha yordam beruvchi element sifatida kiritilayotgan va Latviya, Vengriya, Gretsiya kabi davlatlar chegaralarida sinov rejimida ishga tushirilgan iBorderCtrl tizimining bir qismi bo'lib, yuqorida aytilganidek uning asosiy maqsadi yolg'onni aniqlash va fosh etishdan iborat bo'lib, AVATARdan farqli tomoni uning kompakt hamda qulayligidadir.

XULOSA.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, profayling metodi shaxslarni psixologik baholash, kuzatish, ularning xulqidagi o'zgarishlarni tashqi qiyofasi va xatti-harakatlari asosida tahlil qilish kabi bir necha psixologik usullarni qo'llab avvaldan

bashorat qilish imkonini beradigan shaxs profilini yaratish usulidir.

Ushbu metod yuqorida aytib o'tilgandek xorij mamlakatlarida ancha yillardan buyon asosan aviatsiya, transport va jaomat xavfsizligi yo'nalishlarida qo'llanadi hamda allaqachon sezilarli natijalarga erisha olgan. Uni milliy qonunchiligimiz va bojxona tizimimizga moslashtirish hamda amaliyotga tatbiq qilish orqali quyidagi natijalarga erishishimiz mumkin:

- bojxonaning leksik lug'atida paydo bo'ladigan "bojxona profaylingi" metodi quyidagi maqsadlarda ishlatiladi: bojxona qonunbuzarligini amalga oshirishni niyat qilgan ehtimoliy xavfli shaxslarni chegaradan o'tish joylarida, aeroportlarda, portlarda, avtovokzallar va boshqa yerlarda aniqlash maqsadida kuzatish, shaxs haqida axborot beruvchi tashqi ko'rinishidagi belgilar, tashqi qiyofa va o'zini tutishini tahlil qilish va so'rovdan o'tkazish jarayonida;
- jahon tajribasida qo'llanilgan ilg'or metodlardan biri bo'lgan profayling metodini milliy bojxonamiz tizimida joriy etish uning statusini ko'taradi;
- bojxona sohasidagi qonunbuzarliklarni amalga oshirishda qonunbuzarlarning yangi yo'llari topilar, kontrabanda tovarlarini olib kirish xavfi ortar ekan, ularga qarshi kurashish texnologiyalar doimiy yangilanishni talab qiladi va bojxona profaylingi ana shunday yangi texnologiyalardan biri hisoblanadi;
- yo'lovchilarni bojxona nazoratidan o'tkazishni amalga oshiruvchi bojxona organlarining mansabdor shaxslarida nafaqat amaliy ko'nikma, balki psixologik jihatdan tan olingan nazariy bilimlarga ham ega bo'ladilar;
- ushbu jarayonni avtomatlashtirilgan holatda joriy etish esa yo'lovchilarni bojxona nazoratidan o'tkazish jarayonlarining shaffoflanishiga olib keladi;
- avtomatlashtirilgan bojxona profaylingi ehtimoliy korrupsiyaning oldini olishga yordam beradi.

Yuqoridagi ma'lumotlar hamda ushbu psixologik metodni bojxona tizimida moslashtirilgan holda joriy etilganda olinadigan foydalardan kelib chiqqan holda milliy bojxona tizimimizda ushbu metodni joriy etish bo'yicha quyidagi takliflarni keltiramiz:

- avvalo shu yo'nalishda faoliyat olib boruvchi mutaxassislarni yetishtirish zarur va shu maqsadda bojxona organlari xodimlarini tayyorlovchi va qayta tayyorlovchi ta'lim muassasalarida bojxona profaylingi darslarini tashkil etish, ushbu tajribadan faol foydalanilayotgan hamda yetarlicha nazariy bilimlarga ega davlatlarda bojxona xodimlarining o'qishini ta'minlash, mustaqil o'rganish uchun darslik va qo'llanmalar ishlab chiqish;

- bojxona profaylingini qo'llashni amaliyotda tatbiq qilish, ushbu metod natijalariga ko'ra shaxsni shaxsiy ko'rikdan yoki chuqurroq bojxona nazoratidan o'tkazish uchun asos bo'ladigan qonuniy asoslar ishlab chiqish, ushbu metodni milliy qonunchiligimizda ham mustahkamlash;
- ushbu usulni avtomatlashtirish sohasidagi xorij davlatlarining tajribalarini chuqurroq o'rgangan holda ularni milliy qonunchiligimizga mos keladigan ravishda zarur o'zgartirishlar bilan tatbiq qilish yoki o'z qonunchiligimizdan kelib chiqqan holda avtomatlashtirilgan bojxona profaylingi sistemasini ishlab chiqish.

ADABIYOTLAR:

1. Wikiwand onlayn ensiklopediya <https://www.wikiwand.com/uz/Profayling>
2. Онлайн статья: Профайлинг: основная концепция и методы. <https://searchinform.ru/kontrol-sotrudnikov/profajling/profajling-osnovnaya-konceptsiya-i-metody/>
3. *Фоменко И.С., Сечко И.В.* КОНЦЕПЦИЯ ПРОФАЙЛИНГА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГА.
4. *Авхадеева Лилия Шамилевна.* ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФАЙЛИНГА В ОБЕСПЕЧЕНИИ АВИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИЗРАИЛЯ. https://www.elibrary.ru/download/elibrary_42214227_32171456.pdf
5. Онлайн статья: Цифровой профайлинг. <https://searchinform.ru/kontrol-sotrudnikov/profajling/vidy/cifrovoj-profajling/>
6. Общие подходы к выявлению потенциально опасных лиц. https://studref.com/487748/pravo/obschie_podhody_vyyavleniyu_potentsialno_opasnyh